

ПРО БУДОВУ СУПЕРРОЗШИРЕНЬ ДОПЕЛЬНАПІВГРУП

Гаврилків Володимир Михайлович,

кандидат фізико-математичних наук, доцент,
доцент кафедри алгебри та геометрії

Сім'я \mathcal{M} непорожніх підмножин множини D називається *монотонною*, якщо для будь-якої множини $A \in \mathcal{M}$ кожна множина $B \supset A$ належить сім'ї \mathcal{M} . Кожна сім'я \mathcal{B} непорожніх підмножин множини D породжує монотонну сім'ю

$$\langle \mathcal{B} \rangle = \{A \subset X : \exists B \in \mathcal{B} (B \subset A)\}.$$

Монотонна сім'я \mathcal{L} називається *зчепленою*, якщо перетин $A \cap B$ є непорожнім для всіх множин $A, B \in \mathcal{L}$. Зчеплена монотонна сім'я \mathcal{M} підмножин множини D називається *максимальною зчепленою*, якщо \mathcal{M} збігається з кожною зчепленою монотонною сім'єю \mathcal{L} на D , що містить сім'ю \mathcal{M} . *Суперрозширення* $\lambda(D)$ складається з усіх максимальних зчеплених сімей на D . Кожна асоціативна бінарна операція $*$: $D \times D \rightarrow D$ продовжується до асоціативної бінарної операції \circ : $\lambda(D) \times \lambda(D) \rightarrow \lambda(D)$ за формулою

$$\mathcal{L} \circ \mathcal{M} = \left\langle \bigcup_{a \in \mathcal{L}} (a * M_a) : \mathcal{L} \in \mathcal{L}, \{M_a\}_{a \in \mathcal{L}} \subset \mathcal{M} \right\rangle$$

для максимальних зчеплених сімей $\mathcal{L}, \mathcal{M} \in \lambda(D)$.

Допельнапівгрупою називається алгебраїчна структура $(D, *, \circ)$, що складається з непорожньої множини D , наділеної двома асоціативними бінарними операціями $*$ та \circ , які задовольняють наступним аксіомам:

$$x * (y \circ z) = (x * y) \circ z \quad \text{та} \quad x \circ (y * z) = (x \circ y) * z.$$

Ми досліджуємо будову допельнапівгрупи $(\lambda(D), *, \circ)$ максимальних зчеплених сімей на допельнапівгрупі $(D, *, \circ)$. Зокрема, ми вивчаємо ліві та праві нулі і одиниці, комутативність, центр, ліві та праві ідеали суперрозширення $(\lambda(D), *, \circ)$ допельнапівгрупи $(D, *, \circ)$. Ми вводимо функтор суперрозширення λ у категорії **DSG**, об'єктами якої є допельнапівгрупи, а морфізмами – гомоморфізми допельнапівгруп, та доводимо, що цей функтор зберігає сильні допельнапівгрупи, допельнапівгрупи з лівим (правим) нулем, допельнапівгрупи з лівою (правою) одиницею, допельнапівгрупи лівих (правих) нулів. Також ми доводимо, що група автоморфізмів суперрозширення допельнапівгрупи $(D, *, \circ)$ містить підгрупу, ізоморфну групі автоморфізмів допельнапівгрупи $(D, *, \circ)$.

Список використаних джерел

1. Gavrylkiv V. M. and Rendziak D. V. *Interassociativity and three-element doppel-semigroups*, Algebra Discrete Math. 28(2) (2019), 224-247.
2. Gavrylkiv V. M. *Note on cyclic doppel-semigroups*, Algebra Discrete Math. 34(1) (2022), 15-21.
3. Gavrylkiv V. M. *On the upfamily extension of a doppel-semigroup*, Mat. Stud. 61(2) (2024), 123-135.

4. Gavrylkiv V. M. *Superextensions of doppelsemigroups*, Carpathian Math. Publ. 17 (2025).
5. Gavrylkiv V. M. *Doppelsemigroups of k-linked upfamilies*, J. Algebra Appl. 25, 2650207 (2026) [16 pages].

ФУНКЦІЇ ВАРІНГА ДЛЯ СИМЕТРИЧНИХ ТА СУПЕРСИМЕТРИЧНИХ ПОЛІНОМІВ

Гандера-Калиновська О. В.,

аспірант, факультет математики та інформатики

Симетричні поліноми відіграють важливу роль у комбінаториці, теорії інваріантів, квантовій фізиці, криптографії та функціональному аналізі. Класичні формули Варінга-Жирара дозволяють виражати елементарні та повні симетричні поліноми через степеневі симетричні поліноми, що формує основу для багатьох застосувань. Розширення цих формул на нескінченновимірні простори, зокрема l_p , дозволяє досліджувати структури симетричних функцій у нових контекстах.

Метою роботи є побудова аналогів формул Варінга-Жирара для симетричних поліномів у просторах l_p , де $1 \leq p < \infty$, а також демонстрація застосування отриманих результатів у комбінаториці.

Ми розглядаємо симетричні поліноми на просторах l_p . У випадку $p > 1$ класичні формули не можуть застосовуватись напряду через розбіжність відповідних рядів. Для цього вводяться нові симетричні поліноми $G_n^{(p)}$ та $H_n^{(p)}$, які визначаються через модифіковані формули Ньютона, де степеневі поліноми F_k при $k < p$ приймаються за нуль.

Отримано нові формули, які відображають елементарні та повні симетричні поліноми через степеневі для простору l_p :

$$G_n^{(p)} = \sum_{p\lambda_p + \dots + n\lambda_n = n} \frac{(-1)^{n+(\lambda_p + \dots + \lambda_n)}}{p^{\lambda_p} \cdot \dots \cdot n^{\lambda_n} \lambda_p! \cdot \dots \cdot \lambda_n!} (F_p)^{\lambda_p} \dots (F_n)^{\lambda_n}$$

$$H_n^{(p)} = \sum_{p\lambda_p + \dots + n\lambda_n = n} \frac{1}{p^{\lambda_p} \cdot \dots \cdot n^{\lambda_n} \lambda_p! \cdot \dots \cdot \lambda_n!} (F_p)^{\lambda_p} \dots (F_n)^{\lambda_n}$$

Ми маємо наступне представлення для поліномів $G_n^{(p)}$ та $H_n^{(p)}$:

$$G_n^{(p)} = \begin{cases} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{\infty} x_i^n, & p \leq n < 2p \\ \sum_{p\lambda_p + \dots + n\lambda_n = n} \frac{(-1)^{n+(\lambda_p + \dots + \lambda_n)}}{p^{\lambda_p} \cdot \dots \cdot n^{\lambda_n}} \sum_{\substack{|k_r| = \lambda_r, \\ i_r^1 < \dots < i_r^S \\ p \leq r \leq n}} \frac{1}{k_p! \dots k_n!} \prod_{j=p}^n \left(x_{i_j^1}^{k_j^1} \dots x_{i_j^S}^{k_j^S} \right)^j, & n \geq 2p \end{cases}$$